

моментами в процесі мотивації та прийняття рішень (О'Коннор Д., Сеймор Д., 1997).

Ми вважаємо, що одна з метапрограм, що має істотне значення для успішності потенційного кандидата для віддаленої роботи – тип референції. З метою перевірки кандидата інтерв'юер ставить наступне запитання: *«Ви хороший фахівець. Чому ви так вважаєте?»*. Наш досвід оцінки потенційних кандидатів свідчить, що бажано було б, щоб тип референції у кандидата, який працює віддалено, був ближче до внутрішньої референції. В іншому разі, якщо ми візьмемо на роботу кандидата з зовнішньою референцією, отримаємо співробітника, який постійно буде запитувати: *«Чи правильно я роблю...?»* та ін.

Отже, нами проаналізовано пріоритетні методи оцінки компетенцій потенційного кандидата для віддаленої роботи (адаптовані до умов сучасного ринку праці). Розроблені запитання для використання в підборі персоналу. Результати нашого дослідження мають практичне значення. Апробовані нами пріоритетні методи використовуються на підприємствах різних форм власності. Представлений досвід з підбору персоналу, а також практика дослідників, свідчать про те, що в сучасних умовах, які склалися на ринку праці в Україні, першорядними компетенціями є відповідальність, емоційна стійкість, самоорганізованість та інші. Для оцінки вищезгаданих компетенцій рекомендуємо використовувати такі методи, як: проєктивні запитання, формулювання кейсів (ситуацій) та аналіз метапрограми потенційних кандидатів.

DOI: 10.5281/zenodo.5905593

Янцевич О. А., Струнина Н. Н.

ПРОЯВЛЕНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

Современные люди каждый день сталкиваются с трудными жизненными ситуациями, которые не только мешают привычному ходу жизни, но и предъявляют особые правила к

способности личности справляться с ними с наименьшими для себя потерями. Стрессовые ситуации возникают в различных сферах жизнедеятельности, и профессиональная деятельность не составляет исключений. Важность изучения жизнестойкости и совладающего поведения определяется растущими потребностями общества в поиске путей создания благоприятных условий для максимального развития личности, эффективности ее жизненного пути. Жизнестойкость в нашем исследовании рассматривается как способность личности успешно справляться с неблагоприятными средовыми условиями, демонстрируя высокую устойчивость к стрессогенным факторам (Мадди С., Кобейс С., 2006). Копинг-стратегии – способы деятельности, которые помогают адаптироваться в сложной ситуации и удержать психологическое равновесие (Лазарус Р., Фолкман С., 1984).

В нашем эмпирическом исследовании приняли участие специалисты медицинской сферы, системы образования и финансов. Было выявлено, что подавляющее большинство специалистов всех трех групп обладают средним уровнем жизнестойкости. Результаты исследования копинг-стратегий показали, что у медицинских работников средний уровень напряженности таких копинг-стратегий: конфронтация, дистанцирование, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание. Фиксировался умеренно высокий уровень выраженности таких копинг-стратегий, как самоконтроль, планирование решения проблем и положительная переоценка. Данные стратегии превышают норму, что может говорить о небольшом проценте дезадаптации медицинских работников, однако стратегии являются в большей степени конструктивными. Таким образом, медицинские работники в стрессовых ситуациях в основном используют копинг-стратегии умеренно, и достаточно успешно адаптируются в стрессогенных условиях.

Корреляционный анализ переменных жизнестойкости и копинг-стратегий в выборке медицинских работников показал, что выраженность таких стратегий, как принятие ответственности, дистанцирование, бегство-избегание имеют обратные взаимосвязи с такими компонентами жизнестойкости

как: контроль и принятие риска, вовлеченность, а также с ее интегральным показателем.

Исходя из анализа первой связи, можно сделать вывод: чем выше у человека вовлеченность, тем ниже стратегия бегство-избегание и наоборот. Это можно объяснить тем, что индивиды, у которых высокий уровень вовлеченности менее склонны к избеганию и уходу от проблем.

Взаимосвязь жизнестойкости с бегством-избеганием мы объясняем тем, что чем выше у человека жизнестойкость, тем ниже стратегия бегство-избегание и наоборот. Индивиды с высоким и средним уровнем жизнестойкости успешно справляются с неблагоприятными средовыми условиями, демонстрируя высокую устойчивость к стрессогенным факторам, и меньше используя копинг-стратегию бегство-избегание.

Обратную взаимосвязь контроля со стратегией бегства-избегания можно объяснить тем, что индивиды, которые привыкли контролировать жизненную ситуацию, менее склонны к бегству и уклонению от проблем.

Обратную корреляцию такого компонента жизнестойкости, как контроль и дистанцирования мы связываем с тем, что индивиды, которые привыкли контролировать жизненную ситуацию, анализируют положительные и отрицательные стороны жизненных трудностей и в соответствии с ней действуют и не уклоняются от проблем. Чем ниже у человека контроль и соответственно, чем он беспомощнее, тем больше он будет всеми способами уходить от проблем, шутить, фантазировать, снижать значимость проблем, обесценивать.

Обратную взаимосвязь жизнестойкости и стратегии принятия ответственности можно объяснить тем, что индивиды, у которых средний или высокий уровень жизнестойкости, менее склонны брать на себя вину за происходящие трудности. Они привыкли решать проблемы более конструктивно.

Остановимся более подробно на связи, согласно которой контроль коррелирует со стратегией принятия ответственности. Иными словами, чем выше у человека контроль, тем ниже стратегия принятия ответственности и наоборот. Возможно, что

индивиды, которые привыкли контролировать жизненную ситуацию, менее склонны к признанию своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение.

Исходя из анализа обратной связи готовности к риску и принятия ответственности, мы можем сказать, что средний и высокий уровень принятия ответственности уменьшает риск. Индивиды убеждены, что лучше лишний раз не рисковать, чем совершить ошибку. В медицине ошибки не допустимы, они могут стоять человеческой жизни.

У специалистов сферы образования был зафиксирован средний уровень выраженности таких копинг-стратегий: конфронтация, дистанцирование, принятие ответственности, бегство-избегание; умеренно высокий уровень таких копинг-стратегий, как самоконтроль, планирование решения проблем и положительная переоценка. Таким образом, педагоги в стрессовых ситуациях в основном используют копинг-стратегии умеренно, и достаточно успешно адаптируются в стрессогенных условиях.

Корреляционный анализ переменных жизнестойкости и копинг-стратегий в выборке специалистов в сфере образования показал, что выраженность такой стратегии как стратегия конфронтации имеет умеренные положительные взаимосвязи с таким компонентом жизнестойкости как вовлеченность, а также с ее интегральным показателем.

Исходя из анализа первой связи, можно сделать вывод: чем выше у человека конфронтация, тем выше вовлеченность и наоборот. Это можно объяснить тем, что специалисты в сфере образования, у которых развит компонент вовлеченности, получают удовольствие от собственной деятельности и, используя данную стратегию, способны отстаивать свои интересы и активно противостоять трудностям. Таким образом, эмоциональное напряжение и истощение преодолевается при помощи копинг-стратегии конфронтации: используя данную стратегию, они сопротивляются трудностям и предприимчивы при разрешении проблемных ситуаций (Леонтьев Д., 2006).

Исходя из анализа второй связи, можно сделать вывод: чем выше у человека жизнестойкость, тем выше конфронтация и наоборот. Это можно связать с тем, что индивиды с высоким и

средним уровнем жизнестойкости успешно справляются с неблагоприятными средовыми условиями, демонстрируя высокую устойчивость к стрессогенным факторам, используя копинг-стратегию конфронтации, личность показывает упорство в отстаивании собственных интересов и активно противостоит трудностям.

У специалистов в сфере финансов средний уровень напряженности практически всех копинг-стратегий. Также в исследовании были выявлены следующие положительные статистически значимые корреляционные связи: между конфронтацией и принятием риска, между жизнестойкостью и конфронтацией, между вовлеченностью и копинг-стратегией бегство-избегание, между конфронтацией и контролем.

С помощью H-критерия Краскелла-Уоллиса нами были изучены различия между специалистами в сфере медицины, образования и финансов. Различия были выявлены по такой переменной как «принятие ответственности». Специалисты, работающие в медицинской сфере, наиболее склонны применять данную стратегию поведения, а специалисты в сфере образования – наименее. Это можно связать с тем, что при умеренном использовании данной стратегии медицинские работники стремятся к пониманию зависимости между собственными действиями и последствиями больше, чем остальные специалисты, в силу специфики своей профессии.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что фактор профессиональной деятельности связан с копинг-стратегиями личности, а также опосредует связь этих стратегий с жизнестойкостью.